

ELVAS_{Caia}

Nº 1 Ano 2003

Revista Internacional de Cultura e Ciência

ELVAS – Caia
Revista Internacional de Cultura e Ciência

REVISTA DE CULTURA E CIÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS

Director:

José António Rondão Almeida
Presidente da Câmara Municipal de Elvas

Director Editorial:

Arlindo Pestana Sena

Adjunto:

J. O. Travanca Rêgo

Conselho Editorial:

Elsa Grilo

Fernando Guerreiro

Joaquim Real Mendes

Maria da Conceição Cabrita

Maria Pilar Rodríguez Flores

Redacção:

Rua Isabel Maria Picão

7350 ELVAS

Tel.: 268 639 740

e-mail: cmelvas@mail.pt

Propriedade:

Câmara Municipal de Elvas

Edição:

Edições Colibri/Câmara Municipal de Elvas

Capa:

Ricardo Moita

Sobre fotografia do Aqueduto da Amoreira, Elvas

ISSN:

1645-6416

Depósito Legal:

190 166/03

Tiragem:

1.800 exemplares

Preço: 10,0 €

Índice

Nota de abertura	5
Editorial	7
Artes e Letras	9
Geração Curtas: Un Ejemplo de Promocion Del Corto Metraje en Portugal <i>Alejandro Pachón Ramírez</i>	11
A montanha romântica. Dois percursos: A. Dumas, V. Hugo <i>Fernando Guerreiro</i>	15
Tratado Final das Utopias: 14 poemas de Orlando Neves Vida e obra do autor. Mapa crítico. <i>J. O. Travanca-Rêgo</i>	37
“Captif de moi” Matière de Bretagne <i>Jean-Albert Guénégan</i>	53
A ilustre casa de Ramires. Ou a antevisão do fechar do círculo <i>Joaquim António Real Mendes</i>	61
O mito da «mulher fatal» na literatura Génese do conceito de «mulher fatal» <i>Maria da Conceição Vaz Serra Pontes Cabrita</i>	79
Memória – Arqueologia e Património	101
Badajoz, avanzada de España ante Portugal <i>Alberto González Rodríguez</i>	103
A água e o mármore na <i>uilla</i> baixo-imperial da Quinta das Longas S. Vicente e Ventosa, Elvas <i>António Carvalho e Maria José de Almeida</i>	113
As fontes e a emergência de uma Historiografia Contemporânea Elvense <i>Arlindo Sena</i>	127

As fontes impressas como fonte para o estudo da fronteira do Caia 1850-1900	
<i>Arlindo Sena</i>	147
A agricultura no Concelho de Elvas Evolução recente e situação actual	
<i>Francisco Luís Mondragão Rodrigues</i>	165
A manipulação de uma fronteira – percursos para a construção de uma teoria social sobre o contrabando no período salazarista (1928-1968)	
<i>José Carlos Duarte Azinhais</i>	183
Contrabando y vida cotidiana: el reglamento de 1834 de la Junta de Sanidad de Badajoz	
<i>María Pilar Rodríguez Flores</i>	205
Ciência e Tecnologia	215
Iniciação de raízes laterais na raiz adventícia de cebola (<i>Allium cepa</i> L.)	
<i>Carlos Manuel Reis Grilo</i>	217
A saúde ambiental. Uma tentativa de definição	
<i>J. J. Amaral Mendes</i>	233
Algunas notas sobre el judío salmantino Abraham Zacut	
<i>José M. Cobos Bueno</i>	243
Instituições	253
Escola Superior Agrária de Elvas. Notas sobre o seu passado, presente e futuro	
<i>Gonçalo Barradas e Manuel Barradas</i>	255

A água e o mármore na *uilla* baixo-imperial da Quinta das Longas

S. Vicente e Ventosa, Elvas

António Carvalho*

Maria José de Almeida*

A *uilla* romana da Quinta das Longas situa-se na freguesia de S. Vicente e Ventosa e a sua existência é conhecida desde 1881, data em que Victorino de Almada testemunhou o aparecimento de materiais arqueológicos no local, na sequência da surriba de um terreno para plantio de uma vinha (Almada, 1883). Desde essa época, e sobretudo a partir da publicação no *Archeologo Português* do “Catálogo do Museu Archeologico de Elvas” (Pires, 1901), que este sítio foi identificado como uma *uilla* romana e assim referido nas principais sínteses sobre o povoamento romano no actual território português (Gorges, 1979: 467; Alarcão, 1988: 154).

Foi preciso contudo que passassem cerca de cem anos para que o local voltasse a adquirir visibilidade, quando o actual proprietário da Quinta das Longas dá o alerta da existência de mosaicos postos a descoberto pelos trabalhos de reparação do mesmo muro interior da quinta que Victorino da Almada terá visto construir para suportar as terras adjacentes à vinha então plantada.

Desde 1990 que são levados a cabo trabalhos arqueológicos sistemáticos nesta *uilla*, sob responsabilidade dos signatários, que permitem neste momento começar a traçar a imagem daquilo que terá sido esta casa agrícola e a vida daqueles que a habitaram durante o período habitualmente designado como “dominação romana”. Por razões que se prendem quer com os condicionalismos da estratégia de escavação escolhida (cf. Carvalho, 1994), quer com a própria história de ocupação do local (cf. Carvalho e Almeida, 2002), o momento que melhor conhecemos na diacronia de ocupação da *uilla* é o que corresponde ao período baixo-imperial, estando praticamente postos a descoberto todos os vestígios da área residencial que sobreviveram às destruições e violações que o sítio sofreu após o seu abandono.

* Investigadores da UNIARQ – Universidade de Lisboa. Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Cascais.

no. É pois a imagem da *pars urbana* baixo-imperial da *villa* da Quinta das Longas que pretendemos aqui retractar, fazendo referência aos elementos que constituíram a verdadeira dimensão monumental do sítio: a utilização e circulação de água no conjunto edificado e o programa iconográfico dos mármore decorativos.

A *villa* da Quinta das Longas estava integrada no território agrícola da capital da província da Lusitânia, *Emerita Augusta*, da qual distaria cerca de dois dias de viagem. Não existindo nas proximidades outro núcleo urbano que possa ter funcionado como elemento estruturante deste vasto território rural¹, e sendo esta área servida por vias principais integradas na rede de acessos à capital², a ligação a Mérida parece inquestionável.

A região onde se implanta a Quinta das Longas caracteriza-se por um grande potencial de exploração agrícola, que associa a abundância de recursos hídricos com solos com boa aptidão para a lavoura, sobretudo na zona de confluência do Caia com o Guadiana, constituindo um autêntico “crescente fértil” entre Campo Maior, Elvas e Badajoz. Este território encontra-se no prolongamento de um corredor que acompanha o vale médio do Guadiana a oeste de Mérida, que se caracteriza por uma singular concentração de *villae* (Gorges e Rodríguez Martín, 2000; Almeida, 2000).

A concentração de vestígios de época romana faz antever uma densidade de povoamento significativa que, mais uma vez, remete para a directa influência da capital provincial. Outro factor a ter em conta na estruturação desta região são as vias de comunicação, já que aqui se cruzam os principais itinerários que ligam *Augusta Emerita* ao seu porto marítimo de *Olisipo*. Estes caminhos funcionariam certamente como eixo de circulação de produtos, sendo de salientar a importância da exploração das pedreiras de mármore nos concelhos vizinhos de Borba, Estremoz e Vila Viçosa, que teriam um papel significativo nas rotas económicas que atravessariam a área onde se implanta a Quinta das Longas.

A *villa* romana da Quinta das Longas deverá ter sido fundada entre os reinados de Tibério e Cláudio, época à qual parece corresponder a primeira ocupação de carácter rural do território de Elvas durante o período romano (Almeida, 2000: 150-151). A cronologia da fundação do sítio é deduzida a partir de alguns materiais recolhidos, concretamente as cerâmicas de importação (Sepúlveda e Carvalho, 1998: 257), que se associam àquilo a que designamos como *Villa I*. Contudo, esta primeira *villa* encontra-se ainda insuficientemente caracterizada, dado que os seus vestígios foram profundamente afectados pela construção do complexo

¹ A ocupação romana da actual cidade de Elvas, eventualmente um *nicus*, deduzida a partir de escassos elementos descontextualizados, não parece ser suficiente para justificar a forte densidade de povoamento de carácter rural nessa zona.

² Refira-se a existência de um marco miliário, proveniente da Herdade de Alcobaca (Vila Fernando) com a contagem das milhas feita a partir de Mérida, *caput viarum* deste território (Almeida, 2000: 160-161).

habitacional baixo-imperial que lhe sucedeu. Daquilo que podemos observar, sabemos que este conjunto apresentava uma orientação claramente distinta das construções posteriores, além das suas técnicas construtivas se distinguirem por uma menor quantidade de cerâmica e argamassa incorporadas na alvenaria.

As construções baixo-imperiais representam uma ruptura com a estrutura da *Villa I*, numa completa remodelação do espaço edificado e da sua implantação no terreno. Não possuímos neste momento dados que nos permitam tecer considerações sobre o faseamento dessa remodelação. Se, por um lado, pode corresponder a um abandono e posterior reocupação, por outro, a transição entre os dois momentos pode fazer-se através de uma grande transformação num sítio continuamente ocupado. No conjunto que habitualmente designamos como *Villa II* distinguem-se aliás várias fases de remodelação da planta dos compartimentos, existindo ainda vestígios de muros que poderão corresponder a uma "*villa* intermédia" que, por enquanto, não nos é possível caracterizar.

A *Villa II* é datada não só pela tipologia construtiva, que observa os cânones típicos da arquitectura baixo-imperial, mas também pelo tipo de materiais arqueológicos a ela associados, merecendo referência o reaproveitamento nas alvenarias de recipientes cerâmicos de cronologia mais antiga (Almeida e Carvalho, 1998: 143). Este conjunto residencial foi ocupado num longo período de tempo, genericamente situado entre os séculos III e IV/V d.C. A *villa* foi abandonada em momento não determinado do séc. V, iniciando um processo de ruína que culminaria com a ocultação total dos vestígios, que se verificaria pelo menos desde o séc. XIX, quando A. Victorino de Almada visitou o sítio e recolheu alguns materiais arqueológicos para o Museu de Elvas (Carvalho e Almeida, 2002: 21).

A *villa* baixo-imperial da Quinta das Longas é uma *villa* de peristilo, implantada numa planície aluvial associada a um curso de água de média importância, a Ribeira de Chaves (Foto 1). A *pars urbana* encontra-se orientada no sentido nascente-poente, sendo a entrada da mesma feita a este, numa área hoje destruída pelo plantio de uma vinha nos finais do séc. XIX. A partir do compartimento de entrada (19) acedia-se directamente ao corredor do peristilo, pavimentado com um mosaico geométrico policromo, em torno do qual se organizavam as divisões da casa.

Na ala sul situavam-se compartimentos de dimensões e morfologia muito variada, que poderiam ter sido utilizados com diversas funcionalidades. A sala 10 (Foto 2) terá sido um *cubiculum*, a julgar pelo tipo de tapete musivo que apresenta, ao qual se acedia através de um pequeno vestíbulo pavimentado a *opus signinum* (9). A funcionalidade do compartimento 8 é de difícil interpretação devido à sua pequena dimensão e ao facto do pavimento ser o próprio afloramento rochoso afeiçoado. Nesta ala, destacam-se duas salas rematadas em absíde com pavimentos de mosaico policromo (5 e 12). Estes pavimentos são contudo distintos, sendo que na sala 5 o desenho apresenta um padrão geométrico menos elaborado e repetitivo, com um técnica de fabrico menos cuidada do que na sala 12. Embora haja semelhanças entre as técnicas de execução do pavimento da absíde da sala 5

e do corpo da sala 12, esta última apresenta características a nível do programa de decorativo que levam a pensar numa posição de destaque na estrutura da casa, sendo para já difícil avançar com propostas de funcionalidade para este espaço. Tal como acontece com a sala 10 o acesso faz-se através de um pequeno vestíbulo com as mesmas características. Nestas duas salas há uma diferença de cota de pavimento entre a abside e o resto do compartimento, existindo um pequeno degrau para vencer esse desnível.

A planta absidal volta a ser utilizada na ala oeste do peristilo, integralmente ocupada por uma sala de tripla abside com pavimento de *opus signinum* (1). Este compartimento de grandes dimensões teria certamente a função de *triclinium*, estando provido de dois pequenos tanques exteriores com o mesmo tipo de revestimento, adossados às absides sul e norte, que eventualmente poderiam ser visíveis do interior da sala através de janelas. A norte desta sala encontra-se um grande espelho de água (7), pavimentado a *opus sectile*, que cumpriria uma função de embelezamento do conjunto habitacional, além de garantir também o seu refrescamento durante o verão, através da evaporação de uma significativa superfície de água.

A ala norte do peristilo era ocupada por compartimentos de planta quadrangular de pequena dimensão (20 e 22), um dos quais (20) poderá ter sido utilizado como cozinha. Entre estas duas divisões situa-se um pequeno corredor (21), que daria acesso a uma área porticada, aberta sobre a Ribeira de Chaves, que “preenchia” o espaço entre o grande espelho de água (7) e o ninfeu (23), cuja descrição e interpretação retomaremos mais adiante. O pavimento desta área porticada encontra-se a uma cota inferior do corredor (21), não tendo sido possível identificar qualquer forma de vencer este desnível. No ponto de ligação entre estes dois espaços, encontramos os negativos de três placas – muito provavelmente de mármore – dispostas em semicírculo. A presença na parede sul deste alpendre de negativos de revestimentos parietais, semelhantes aos encontrados no espelho de água, aponta a forte possibilidade de também aqui serem utilizadas placas de mármore.

Deste espaço fazia-se o acesso ao ninfeu através de um degrau, no seu canto SE alinhado com o centro do ninfeu. A leste do ninfeu, vamos encontrar um pequeno tanque (25), e alguns compartimentos de funcionalidade ainda não identificada (24, 26, 27 e 28).

Se, no que diz respeito à planta, a *pars urbana* da *villa* baixo-imperial da Quinta das Longas está de acordo com os cânones da arquitectura coeva, utiliza contudo soluções arquitectónicas e programas decorativos que a revestem de um carácter verdadeiramente excepcional no mundo rural lusitano.

Um dos primeiros sinais identificados dessa excepcionalidade prende-se com a presença da água no conjunto edificado. Naturalmente que isso não constitui surpresa no mundo romano, mas no caso da Quinta das Longas este elemento parece assumir uma particular relevância. A implantação da *pars urbana* privile-

gia a relação com a Ribeira de Chaves, curso de água afluente do Rio Caia, que ainda hoje conserva durante os meses secos um caudal significativo para a região. A *uilla* desenvolve-se numa planície aluvial em ligeiro declive, plataforma que foi consolidada em época moderna pela construção de um talude artificial paralelo ao ribeiro. O muro de suporte de terras deste talude serve de base e protege uma conduta de água, integrada no actual sistema de circulação de água da Quinta das Longas.

Na margem esquerda da ribeira, foram identificados também vestígios de ocupação romana – entre eles a base de uma pequena coluna em mármore – que, embora se encontrem a escassos metros de distância, foram considerados como um sítio arqueológico distinto (Almeida, 2000: 160). No entanto, a possibilidade de se relacionarem directamente com a *pars urbana* escavada na Quinta das Longas, deixa em aberto a hipótese da *uilla* se estender às duas margens da Ribeira de Chaves, assumindo o curso de água uma função “cenográfica” na construção arquitectónica do conjunto.

Do ponto de vista arquitectónico, o elemento mais impressionante relacionado com a água é o compartimento identificado junto à fachada norte da *uilla* (7). As paredes e o pavimento foram revestidas de placas de mármore, formando uma ampla superfície coberta de água, numa profundidade que não ultrapassaria cerca de 50 cm. O pavimento em *opus sectile* alternaria placas de mármore brancas e negras num desenho rectangular. Nas camadas de entulhamento do espelho de água foram recolhidas placas de mármore com decoração geométrica em baixo-relevo, que poderiam ter pertencido à decoração parietal deste espaço, da área porticada ou do próprio ninfeu.

As formas de adução e escoamento de água deste espelho de água não puderam ser identificadas devido às perturbações que este sofreu após o seu abandono, mas é plausível pensar no seu abastecimento a partir de uma nascente próxima ou da Ribeira de Chaves, através de uma canalização hoje não conservada.

Para além do grande espelho de água, foram identificados até ao momento quatro tanques de água na área residencial. Dois deles (2 e 3) são pequenos tanques quadrangulares situados simetricamente no exterior da sala de tripla abside, mais concretamente ladeando a parede onde se abria a entrada desse compartimento. Posição análoga em relação ao ninfeu ocupava o tanque 25, embora aqui existam vestígios de cobertura, o que nos leva a pensar que funcionaria como um “nicho” da sala, possivelmente integrando alguns dos seus elementos decorativos. Estes três tanques teriam uma capacidade semelhante, não devendo a acumular água em profundidade significativa.

O mesmo não se poderá dizer do tanque central do peristilo, que conserva hoje cerca de 1m de profundidade – que corresponderá a pouco menos do que teria em funcionamento – tendo cerca de 3m de largura por 5m de comprimento. A cubicagem deste tanque leva-nos a pensar que ele ultrapassaria a mera função de *impluvium*, recebendo água de outras procedências que não apenas as da chuva. No canto NW, junto à base, conserva-se um orifício, que permitiria es-

vaziar o tanque completamente, escoando a água através de uma conduta subterrânea, que voltamos a identificar junto da sala de tripla abside, e que desaparece sob o pavimento do espelho de água. As outras duas condutas subterrâneas associadas a este tanque comunicam com ele já na parte superior das paredes, servindo a canalização identificada a poente para conduzir a água de uma nascente situada a cerca de 100 m a SW, enchendo o tanque, sendo o excesso de água descarregado através da conduta análoga a nascente, que se dirigia depois a norte para o ninfeu (23).

A água proveniente do tanque do peristilo “desaguava” num elemento do tipo cascata situado sensivelmente a meio da parede sul do ninfeu. Na passagem do peristilo para o ninfeu a água poderia passar ou à superfície através da cascata ou directamente para uma conduta subterrânea. A água iria depois acumular-se num pequeno tanque rectangular forrado a mármore situado no centro da divisão. Este compartimento tinha um pavimento em *opus sectile* formado por pequenos quadrados de mármore branco que alternavam com outros de xisto de cor negra (11x11 cm)³.

Tal como acontece com o tanque central do peristilo, o pequeno tanque do ninfeu possuía um orifício que permitia o seu esvaziamento total através de uma conduta subterrânea que se dirige à Ribeira de Chaves, sob o pavimento da abside situada na parede oposta à da cascata. O ninfeu era descoberto na área central, recebendo também o pequeno tanque as águas pluviais da cobertura da cascata que assentaria sobre duas colunas cujas bases foram encontradas *in situ*. As águas pluviais atravessariam também o pavimento graviticamente, sendo conduzidas para um orifício situado no seu canto NW.

Este pátio encontrava-se adornado com um singular grupo de esculturas em mármore, que se distribuiriam por conjuntos representativos de cenas da mitologia e literatura greco-latina. Embora as condições do achado, como discutiremos mais adiante, não nos permitam a reconstituição da sua localização dentro do pátio, os conjuntos escultóricos estariam intimamente relacionadas com o elemento água, não sendo difícil imaginá-los integrados na cascata ou no pequeno tanque central, complementados pela presença de esculturas em nichos, não conservados, nas paredes do compartimento, como a área da abside e do tanque (25) aberto sobre a sala.

A referência a este grupo escultórico, remete-nos para o segundo elemento de excepcionalidade da *villa* da Quinta das Longas: a utilização recorrente do mármore nos seus programas decorativos.

A existência de *opus sectile* nas *villae* “portuguesas” da Lusitânia era desconhecida até às recentes investigações na Quinta das Longas⁴. Na área escavada da *pars*

³ Esse pavimento tem um paralelo muito próximo na *Domus V* da *manzana 2* da Mouraria de Mérida (Alba Calzado, 1996).

⁴ Na importante síntese realizada por E. Pérez Olmedo (1996) sobre *opera sectilia* na Península Ibérica, a referência a este tipo de revestimento em actual território português resume-se ao *forum* de *Coumbriga* e ao teatro de *Olisipo*, ambos em ambiente urbano.

urbana desta *uilla* foram identificados vários espaços que utilizam placas de mármore no seu revestimento. Para além dos já referidos no espelho de água, ninfeu, no corredor de acesso do peristilo à área porticada e, eventualmente, também nesta última, igualmente no pavimento da abside da divisão 12 se utilizou o mármore em placas rectangulares de dimensões semelhantes às do espelho de água. Apenas se encontram conservados restos deste pavimento no degrau, que a separa do resto do compartimento, e nas paredes que seriam revestidas a mármore, pelo menos até meia altura. É importante referir que, além da utilização do *opus sectile*, esta sala também se distingue pelo tapete de mosaico, que apresenta motivos e técnicas de fabrico de qualidade muito apurada. A sala tem dois contrafortes simétricos adoçados às paredes este e oeste, que marcam o arranque da abside, podendo junto destes terem existido colunas em mármore.

Se atentarmos à posição que este compartimento ocupa na planta da *uilla*, reparamos que é, em relação ao peristilo, sensivelmente simétrico ao ninfeu que, por sua vez, se opõe ao espelho de água na área poente da *uilla*. Não sabemos se no caso da divisão 12 o pavimento alternaria as placas de mármore branco com xisto ou mármore negro, como acontece com o espelho de água e o ninfeu, mas registre-se a repetição deste padrão como um elemento digno de nota.

O mármore foi utilizado também em frisos parietais, que se recolheram apenas em contexto de entulhamento. Os frisos decorados com motivos geométricos⁵ em baixo relevo, fariam parte da decoração parietal da *pars urbana* da *uilla*. A sala de tripla abside seria decorada por colunas de mármore em quatro pontos, das quais apenas uma delas se conserva *in situ* junto da abside sul. A fraca potência estratigráfica do sítio e as significativas perturbações a que foi sujeito, nomeadamente em sequência de trabalhos agrícolas, não nos permitem contextualizar melhor este tipo de decoração parietal. Contudo, ela terá tido um papel de destaque nas áreas “nobres” da casa.

A presença do mármore nos programas decorativos da Quinta das Longas foi também responsável pelas principais violações a que este sítio foi sujeito. Com efeito, é nas zonas onde os revestimentos de mármore tinham maior expressão, como o espelho de água, a sala 12 e o ninfeu, que encontramos os traços mais significativos de destruição intencional das ruínas.

Sabemos que, após o abandono da *uilla*, as ruínas conheceram algum tipo de ocupação – muito possivelmente de carácter ocasional – que identificamos através da reutilização de materiais de construção (tijolos e *tegulae*) para criação de superfícies planas (pisos?) sobre derrubes e em fossas (Carvalho e Almeida, 2002:

⁵ Existe no Museu Municipal de Elvas um fragmento de baixo-relevo em mármore, com uma decoração vegetalista (folhas de acanto) muito elaborada, atribuído por António Thomaz Pires à Quinta das Longas. Contudo, após 11 campanhas de escavação, não foi possível identificar qualquer fragmento com a mesma linguagem decorativa, pelo que nesta fase limitamos a decoração parietal em mármore aos motivos geométricos.

17-21). Não existem elementos que nos permitam datar estes momentos de ocupação das ruínas da *uilla*, deixando-se em aberto a possibilidade de serem contemporâneos daquilo que classificamos como uma campanha sistemática de arranque de materiais de construção, que privilegia as áreas onde existiam mármore de revestimento.

A cronologia desta “campanha” pode ser determinada por duas ordens de factores. Por um lado, resulta lógico associá-la à construção da actual casa senhorial da Quinta das Longas, tendo possivelmente as ruínas funcionado como um verdadeiro alfobre de material de construção. Por outro, foi recolhido, numa unidade estratigráfica correspondente à violação do ninfeu, um crucifixo em latão com uma inscrição referente ao culto do Senhor Jesus da Piedade. Este culto existe em Elvas desde meados do séc. XVIII, sendo a construção da ermida epónima terminada em 1779. Admitindo que a produção de objectivos votivos associados se deverá fazer numa fase em que o culto se encontrava já consolidado em torno da ermida, a violação do ninfeu deverá ter ocorrido em finais do séc. XVIII, data que coincide com a construção do actual conjunto edificado da Quinta das Longas.

Terá sido nesta ocasião que, pela primeira vez após o abandono da *uilla*, o conjunto escultórico que adornaria o ninfeu voltou a adquirir visibilidade. Significativamente, as esculturas não foram encontradas na sua deposição original, mas sim agrupadas cuidadosamente na divisão 24, junto a uma parede que possivelmente conservaria ainda boa parte da sua altura (Foto. 3). Quem quer que, durante um período mais ou menos longo, utilizou as ruínas como canteira para a construção da casa da Quinta das Longas, deparou com as esculturas e concedeu-lhe a atenção necessária que levou à sua separação do demais entulho aí encontrado e agrupamento intencional. A esta selecção escaparam contudo alguns fragmentos ou figuras de menor dimensão, como a pantera que foram encontrados ainda na zona do ninfeu.

O conjunto escultórico identificado, contudo, não corresponde à totalidade das esculturas que, em época baixo-imperial, adornavam esta área da *uilla*. Existem fragmentos de figuras humanas incompletas, bem como de animais e elementos de cariz vegetalista. Mesmo as figuras da Vénus e do gigante anguípedo se encontram fragmentadas.

A primeira questão a por é, naturalmente, qual foi o conjunto encontrado no decurso da violação dos finais do séc. XVIII: teriam os agentes dessa violação encontrado o conjunto total das esculturas que adornavam o pátio, fragmentadas no processo de ruína do edifício, ou terão encontrado já o resultado de uma outra escolha feita em momento não determinado? Se foi este o último caso, por que razão foram cuidadosamente “arrumados” os fragmentos e figuras incompletas, para depois serem abandonados no local onde foram por nós descobertos?

É possível antever algumas hipóteses que explicariam este facto, desde a deposição ter sido feita por alguém sem responsabilidade para autorizar o posterior transporte das peças para outro local, até a razões circunstanciais que terão alterado as condições consideradas necessárias para a realização desse mesmo transpor-

te. Contudo, parece plausível que tenha sido por ocasião desta violação que tenha sido feita a selecção de materiais (mais ou menos fragmentados) que rejeitou o conjunto que vamos encontrar na escavação da sala 24. O facto dos únicos corpos encontrados (a Vénus e o gigante anguipedo) estarem despidos pode fornecer alguma explicação para essa selecção, coerente com a mentalidade religiosa da época em que é feita a violação. Significativamente, identificamos apenas um elemento (a mão de Urania) que nos remete para a representação das musas, cuja iconografia apresentava cobertas por vestuário.

No entanto, se admitirmos esta segunda hipótese, outra questão se levanta: qual o destino das “peças escolhidas” da Quinta das Longas? Tendo em conta a data apontada para a violação das ruínas, seria de esperar que houvesse qualquer tipo de referência que nos permitisse localizar um conjunto de tão grande singularidade estética e artística.

Uma análise cuidada dos acervos dos museus regionais e/ou colecções particulares poderá contudo revelar algumas surpresas em peças cuja informação de proveniência esteja perdida. Recentemente foi possível identificar que uma pequena cabeça, depositada no Museu Municipal de Elvas em data incerta, pertence, afinal à figura da Vénus por nós descoberta em 2000. Já na campanha de trabalhos arqueológicos realizada em 1996 tinha sido recolhido, curiosamente numa cota altimétrica mais elevada, um fragmento de braço que se revelou pertencer à mesma peça e que terá sido provavelmente separado do corpo na mesma ocasião em que a cabeça o foi. Contudo, pelas características mais apelativas deste último fragmento, apenas a cabeça foi recolhida e posteriormente terá dado entrada no Museu Municipal de Elvas. A segmentação da figura deu-se certamente em sequência de trabalhos agrícolas, dado que é possível ainda hoje observar o rasgo que o arado fez no silhar de granito pertencente à parede do compartimento à qual foi “encostado” o conjunto escultórico na data da violação do sítio (Foto 3). O corpo da figura, por se encontrar mais enterrado, resistiu à força do arado e ali permaneceu até à data da escavação arqueológica que lhe permitiu recuperar o contexto.

Este facto chama a atenção para o nosso desconhecimento do que terão sido efectivamente as características do povoamento rural romano na região de Elvas. A presença de escultura, da mais elevada qualidade artística, nos programas decorativos das áreas residenciais das *uillae* desta área do território emeritense era, até há bem pouco tempo, insuspeitada, nada fazendo prever o achado da Quinta das Longas. É certo que Abel Viana (1950: 296) fizera já referência a uma cabeça de estátua na *uilla* do Carrão (Vila Fernando), é certo mesmo que a cabeça da Vénus da Quinta das Longas está desde há muito depositada no Museu Municipal de Elvas e, inclusive, foi publicada no estudo que reunia a escultura romana conhecida em Portugal designado por *Corpus Signorum Imperii Romani* (Souza, 1990: 50, 72 e foto 141), existindo ainda no Museu Nacional de Arqueologia duas cabeças femininas, de proveniência genericamente atribuída ao Alentejo, que se podem, pelas proporções e qualidade estética, enquadrar nesse conjunto. Porém, sem os trabalhos sistemáticos realizados na Quinta das Longas, essas referências

não deixariam de ser simplesmente marginais e apenas poderiam ser analisadas do ponto de vista iconográfico e estilístico, escapando o verdadeiro significado histórico da sua presença neste território.

A particularidade da *uilla* baixo imperial da Quinta das Longas é lhe conferida, sem dúvida, pela monumentalidade da água e do mármore utilizados na sua *pars urbana*. Contudo, e infelizmente pelo que isto significa no panorama da investigação do período romano no actual território português, a maior singularidade deste sítio arqueológico é a possibilidade de uma leitura integrada dos seus vestígios materiais na reconstituição de um modelo de povoamento rural em torno da capital provincial *Emerita Augusta*.

Cascais, Dezembro de 2002

Foto 1 – Vista geral da *uilla* a partir de NW (2000).

Foto 2 – A sala 10 após as operações de limpeza, consolidação e restauro de paredes e pavimento de mosaico.

Foto 3 – O conjunto escultórico *in situ* no momento da descoberta (30 de Agosto de 2000).

uilla romana da quinta das longas (s.vicente e ventosa, elvas)

PARS URBANA BAIXO-IMPERIAL

Fig. 1 – Planta da *pars urbana* da *uilla* romana da Quinta das Longas após a 11ª campanha de escavações arqueológicas (2002).

Bibliografia

- ALBA CALZADO, Miguel (1996), Consideraciones arqueológicas en torno al siglo V en Mérida: repercusiones en las viviendas y en la muralla. *Mérida: Escavaciones Arqueológicas Memória*. Mérida: Consórcio Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, 1996, pp. 361-385.
- ALARCÃO, Jorge de (1988), *Roman Portugal*. Warminster: Aris and Phillips, vol. 2, p.154.
- ALMADA, Vitorino d' (1883), Apontamentos para a crónica da cidade de Elvas, III: Vestígios da dominação romana – aditamento. *O Elvense*. Elvas: [s.ed.], 19 (231), p.1, cols. 2-4.
- ALMEIDA, Maria José de e CARVALHO, António (1998), Ânforas da *uilla* romana da Quinta das Longas (S. Vicente e Ventosa, Elvas): resultados de 1990-1998. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia.1 (2), pp. 137- 164.
- ALMEIDA, Maria José de (2000), *Ocupação rural romana no actual concelho de Elvas*. Dissertação final do curso de mestrado em Arqueologia Romana apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em Fevereiro 2000. (Policopiada).
- CARVALHO, António (1994), A *Villa* Romana da Quinta das Longas (S. Vicente e Ventosa, Elvas): as prospecções de 1990. *Actas das V Jornadas Arqueológicas (Lisboa, 1993)*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, vol. 2, pp. 239-251.
- CARVALHO, António e ALMEIDA, Maria José de (2002), A *uilla* romana da Quinta das Longas (S. Vicente e Ventosa, Elvas: uma década de trabalhos arqueológicos (1991-2001). *A Cidade: Revista Cultural de Portalegre*. Lisboa: Edições Colibri. vol. 13-14, pp. 13-37.
- GORGES, Jean Gérard (1979), *Les Villes Hispano-Romaines: inventaire et problématique archéologiques*. Paris: Diffusion E. de Boccard, p. 467.
- GORGES, Jean Gérard e RODRÍGUEZ MARTÍN, F. Germán (2000), Voies romaines, propriétés et propriétaires à l'ouest de Mérida: problèmes d'occupation du sol en moyenne vallée du Guadiana sous l' Haut-Empire. In J.G. Gorges e T. Nogales Basarrate (eds.) – *Sociedad y cultura en Lusitania romana: IV Mesa Redonda Internacional*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano, pp. 101-153.
- PÉREZ OLMEDO, Esther (1996), *Revestimientos de Opus Sectile en la Península Ibérica*. Valladolid: Junta de Castilla y León / Universidad de Valladolid.
- PIRES, António Thomaz (1901), Catálogo do Museu Archeologico de Elvas. *O Archeologo Português*. Lisboa: Museu Etnologico Português, 1901. vol. 6 (8-12), p. 217-224.
- SEPÚLVEDA, Eurico e CARVALHO, António (1998), Cerâmicas de paredes finas no Museu Municipal de Elvas. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 37, pp. 233-266.
- SOUZA, Vasco (1990), *Corpus Signorum Imperii Romani*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras de Coimbra.
- VIANA, Abel (1950), Contribuição para a arqueologia dos arredores de Elvas. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. Vol.12 (3-4), pp. 289-322.

António Carvalho nasceu em Cascais em 1965 e licenciou-se em História em 1987 pela Universidade Nova de Lisboa. Em 1991 concluiu a Pós-Graduação em Ciências Documentais (Bibliotecas e Documentação) pela Universidade de Lisboa.

É técnico superior da Câmara Municipal de Cascais desde 1987. Coordenou a equipa técnica responsável pelo projecto de instalação da

Biblioteca Municipal inaugurada em 2001. Desempenha actualmente o cargo de Director do Departamento de Cultura.

Na sua condição de Bibliotecário integra também a equipa responsável pelo projecto de adaptação integral do edifício do antigo Colégio de Jesuítas à função de Biblioteca Municipal de Elvas (projecto apoiado pelo Instituto Português do Livro e das Bibliotecas do Ministério da Cultura).

No domínio da Arqueologia iniciou em 1990 o projecto de investigação arqueológica sobre a Villa Romana da Quinta das Longas.

É autor, em colaboração com Maria José de Almeida, de vários artigos sobre o sítio, publicados em Portugal e em Espanha.

Maria José de Almeida nasceu em 1970 e estudou em Lisboa, onde completou a licenciatura em História, variante Arqueologia em 1993. Em 2001 obteve o grau de Mestre em Arqueologia na Universidade de Coimbra com a dissertação final subordinada ao tema “Ocupação Rural romana no actual Concelho de Elvas”. Actualmente exerce funções na Câmara Municipal de Cascais, onde integra a equipa de futuro Museu Municipal de Arqueologia. Desde 1994 partilha a responsabilidade científica com António Carvalho no projecto de estudo do sítio romano da Quinta das Longas.